

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A.Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M.Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T.Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh.Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M.Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S.Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabarlari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarning rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D. A. Nozilov. O'rta Osiyo dizayni tarixidan. T.: "O'zbekiston", 1998. 72-b.
2. M. K. Rahimov. O'zbekiston badiiy keramikasi. T.: "Tafakkur", 1961. 59-b.
3. Жадова Л. Современная керамика. Т.: Узбекистан, 1963. 85-с
4. Булатов С. С., Аширова М.О. Амалий санъат қисқача луғати. Т.: "Ўзбекистон". 1992. 93-б
5. Г.Шацкий. Қоялардаги қадимги расмлар. Т.; 1973. . 41-б.

UO'K:657.6:330.142

AMALIY SAN'ATDAGI AN'ANALAR VA XALQ USTALARINING PEDAGOGIK MEROSI

<https://zenodo.org/records/14950055>

Maxmudov Azizbek Odiljonovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada ajdodlarimizning bizga qoldirgan madaniy-ma'naviy merosi xalq amaliy san'ati, ustoz-shogird munosabatlari, hunarmand ustalarning pedagogik merosi va undan unumli foydalanish masalalari yoritilgan. Xalq ichidan yetishib chiqqan ustalar bilimi, shogirdlariga bo'lgan munosabati, ularning kelajagi uchun qayg'urishlari kabi masalalar o'rganildi. Hunarmand ustalar qarindosh-urug'chilik rishtalarini mustahkamlash, shu bilan bir qatorda o'z san'atlarining avloddan avlodga o'tib shu kungacha yetib kelishini ta'minlaganlar. Ushbu holatlar hozirgi glaballashuv sharoitida yoshlarimiz dunyoqarashini oziqlantirib borishi va ularning pedagogik merosidan faxrlanish tuyg'usini shakllantirish masalalari tatqiq etilgan va yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *me'morchilik, tasviriy san'at, meros, xattotlik, naqqoshlik, yog'och, peshtoq, ravoq, ganch, raqobat, usta, shogird, madrasa.*

Аннотация. *В статье освещаются вопросы культурного и духовного наследия, оставленного нам нашими предками, народно – прикладного искусства, взаимоотношений мастера-ученика, педагогического наследия мастера-ремесленника и его эффективного использования. Изучались такие вопросы, как знания мастеров, выросших из народа, их отношение к своим ученикам, их забота о будущем. Укрепление родственных связей мастеров – ремесленников, а также обеспечение того, чтобы их искусство передавалось из поколения в поколение и дошло до наших дней. Были затронуты и освещены вопросы воспитания мировоззрения нашей молодежи в условиях нынешней глобализации и формирования чувства гордости за свое педагогическое наследие.*

Ключевые слова: *архитектура, изобразительное искусство, наследие, каллиграфия, вышивка, дерево, арка, ганч, соревнование, мастер, ученик, медресе.*

Abstract. *The article explores the cultural and spiritual heritage passed down to us by our ancestors, focusing on folk applied arts, master-apprentice relationships, the pedagogical legacy of skilled artisans, and the effective use of this heritage. It examines the knowledge of artisans who emerged from the people, their attitude toward their apprentices, and their concern for the future of their craft. Artisans played a significant role in strengthening family ties and ensuring the transmission of their arts from generation to generation. The article also discusses how, in the context of modern globalization, these traditions can nourish the worldview of young people and foster a sense of pride in their pedagogical heritage.*

Key words: *architecture, fine arts, heritage, calligraphy, embroidery, wood, roof, wall, arch, ganch, competition, master, student, madrasah.*

“Bugun biz yagona xalq, yagona millat bo'lib, ko'zlangan yuksak maqsadlarimiz sari dadil bormoqdamiz. Vujudimizda, qonimizda ajdodlarimizdan meros buyuk qudrat jo'sh urayotgan ekan, biz ezgu orzu va maqsadimiz bo'lmish Yangi O'zbekistonni, albatta, bunyod etamiz. O'zbekiston har tomonlama obod va farofon, erkin demokratik mamlakatga aylanadi”[1].

Ajdodlarimiz asrlar davomida yaratgan amaliy bezak san'atining na'munalarini qadrlash, ulardan amaliy foydalanish, ular orqali yoshlarning estetik didini o'stirish hamda yuksak madaniyatli kishilar qilib tarbiyalashda keng foydalanish lozim.

Yoshlami komil inson qilib tarbiyalashda yurtimizda qadimdan sayqallangan ajoyib ma'naviy boyliklarni, ulug' olimlarning ibratomuz fikrlarini, "uztoz- shogird" an'analari asosida hunarmand ustalarning pedagogik merosini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, al-Xorazmiy, Nizomiy Ganjaviy, Xisrav Dehlaviy, Alisher Navoiy, Kamoliddin Behzod, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi jahonga mashhur olim, shoir va musavvirlar, mutafakkirlar odamlarni go'zallikka intilishga chaqirganlar. Bobomiz Amir Temur hunar va ilm egalari, yirik mutaxassis olimlar yordamiga tayanib matematika, geometriya, me'morchilik, astronomiya, adabiyot, tilshunoslik, tarix, musiqa, tasviriy san'at va xattotlik kabi sohalarni rivojlantirishga katta ahamiyat berdi. Shaharlarni har tomonlama ko'rkam, muxtasham, chiroyli va ulug'vor qilishga intildi. Jumladan, tosh hamda g'ishtlik yo'llar, keng, katta, ravon ko'chalar qurdirgan. Bir-biridan mahobatli bo'lgan binolar soldirgan. Bularning bunyodkorlari, ijodkorlari orasida amaliy san'at ustalari ham asosiy rol o'ynaganlar. Xorazmdagi Tuproqqal'a zallari mahobatli naqshlar bilan bezatilganligi bizga tarixdan ma lum. VI-VII asrlarda qasrlar va boylarning uylari ham o'yma naqshlar hamda tasvirlar bilan o'ziga xos tarzda bezatilgan [2].

IX-X asrlarda O'rta Osiyoda naqqoshlik san'ati avj olib rivojlandi. Me'morchilikda g'isht qadab naqsh solish yuksak darajada taraqqiy etdi.

Binolarning ichki tomonlariga ganch, yog'och o'ymakorligini qo'llash rivoj topdi. Ayniqsa, maqbaralarining peshtoqlari, devor va ravoqlari ganch naqshlar, terrakota bilan juda nafis ko'rinishda bezatildi.

XVIII asrning oxiri va XIX asrda Qo'qon, Farg'ona, Buxoro, Samarqand, Xiva va Toshkent kabi shaharlarda yetuk xalq ustalari yetishib chiqdi. Misgarlik, naqqoshlik, ganchkorlik, chilangarlik va shu kabi boshqa san'at turlari rivojlandi. Qadimda hunar muqaddas sanalgan. Har bir xalq kelajak avlodlarga o'zidan keyin qoldirgan takrorlanmas hunarlari bilan qadrlangan. O'zbekiston ham qadimda usta hunarmandlar markazi bo'lgan. Masalan, Samarqand viloyatida Urgut, Farg'ona viloyatida Qo'qon, Marg'ilon, Namangan viloyatida Chust hunarmandchilik markaziga aylangan. Hunarmandlar o'sha davrlarda mahallalarga bo'linib yashagan. Masalan, XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida Buxoroda "bo'yrachi" mahallasi bo'lgan. Bo'yrachi mahallasida 120 ta oila yashagan. Har bir kasbkorlik mahallasida qo'ni-qo'shnilar o'rtasida ijobiy ma'noda "raqobat" bo'lgan. Chunki, kimning mahsuloti sifatli bo'lsa, xalq o' shaning ishlab chiqargan mahsulotini sotib olgan. Shuning uchun har bir usta sifatli mahsulot tayyorlashga intilgan, har bir ustaning o'z rastasi bo'lgan. Bozorlarda odatda, bozor begi bo'lgan. U barcha rastalarga kiritilgan mollari kuzatib, ularga narx belgilab chiqqandan keyingina savdo-sotiq ishlari boshlanar edi. Bularning barchasi zamirida sharqona tarbiyaviy omil yotadi. Sifatsiz mahsulot ishlagan ustaning bozori kasodga uchragan. Ushbuni hisobga oladigan bo'lsak, hunarmandlar o'z san'atlari bilan bir qatorda qarindosh urug'chilik an'analarini ham rivojlantirganlar. Natijada hunarmandchilikda avlodlar silsilasi davom etib kelmoqda.

Naqqoshlar o'tmishda xalq ustalarining eng bilimdoni hisoblangan. Chunki, ular madrasada taxsil olib, adabiyot, tarix, musiqa, matematika, kimyo fanlarini yaxshi bilganlar. Naqqoshlik texnologiyasi avloddan - avlodga o'tib kelgan. Qadimda naqqoshlar naqsh yaratish sir-asrorlarini yozib qoldirmaganlar, ular bu sirlarni faqatgina shogirdlariga o'rgatishni ma'qul ko'rishgan. Shogirdlari usta esa bo'lganlaridan so'ng, ular ham o'zlarining shogirdlariga o'rgatganlar. Shunday qilib naqqoshlik san'ati an'ana tariqasida rivojlanib kelgan. Naqqoshlar shogirdlikka o'z bolasini yoki qarindosh-urug'larining bolalaridan olganlar. "Shogirdlikka

bolalar 7-8 yoshdan olingan. O'qish-o'rganish 7-12 yillar atrofida bo'lgan. Ustozi shogirdlari bilan kunduz kuni ishlagan. Kechqurun esa ustoz rahbarligida xat-savodini chiqargan. Shogirdlar geometriya va kimyoni ham o'rganganlar. Boshqacha qilib aytganda, to'laqonli ta'limiy va tarbiyaviy jarayon ketgan. Shogird mustaqil ish bajara oladigan darajaga yetganidan keyin ustalar uning ishlarini muhokama qilishib, u bunga loyiq topilsagina "usta" nomini berishgan. Naqqoshning o'g'li ota kasbini yoshlikdan o'rganib borgan. Bu esa kelajakda yaxshi hunarmand bo'lishiga zamin yaratgan. Ustada o'g'il yoki umuman farzand bo'lmasa, bu holda u kasbni eng yaqin qarindoshining farzandlariga o'rgatgan. Shu bois ham kasbning avloddan avlodga meros qolishi an'ana holda rivojlanib kelgan" [2].

Ustaga shogirdlikka berishda quyidagi urf-odatga rioya qilingan. Bolani ustaning oldiga olib borishda o'ziga yarasha tantanali marosim bo'lgan. Bolaning ota-onasi hamda qarindoshi-urug'lari "boy" degan bo'g'irsoq va xolvaytar qilib, ustaning huzuriga kelganlar va bolani "go'shti sizniki, suyagi bizniki" qabilida gaplar bilan uning ixtiyoriga topshirganlar. Keltirilgan pishiriqlar o'sha paytdayoq birgalikda tanovul qilingan. Usta bolaga hunar o'rgatishdan tashqari, butun o'qish davomida uni oziq-ovqat bilan ta'minlab turgan. Kasb o'rgatish tekin olib borilgan. Bularning barchasi xalq amaliy san'ati milliy-amaliy tarbiyaviy ahamiyatga ega ekanligidan dalolat beradi.

Ustoz shogirdga nafaqat amaliy san'atning sir-asrorlarini o'rgatgan, balki o'z shogirdlarining diliga bir qator insoniy sifatlarni singdirib borib, kasbiy va ma'naviy barkamol shaxsni tarbiyalashdek xayrli ishni ham bajarib borganlar. Shogirdning shakllanish jarayonida unga nisbatan qattiqqo'l va talabchan bo'lgan. Chunki, har bir hunarni o'ta nozik did va sabr-toqat bilangina o'rganish mumkin. Ustalar shogirdlari uchun maxsus odob talablarini ishlab chiqqanlar. Masalan, ular shogirdan pokizalikni, ish vaqtida chalg'imaslikni, egri va nomaqbul ishlarga yaqin yo'lamaslikni, ustoz ruxsatisiz biror ishga qo'l urmaslikni qat'iy turib talab qilganlar. Shogird san'at sirlarini puxta egallaganidan so'ng unga oq fotiha berilgan. Marosimda shogird ustozga sarpo taqdim etgan. Ko'pincha ustoz shogirdini mustaqil ish boshlashiga qiynalmasligi uchun shu kasbda ishlatiladigan asbob-uskunalardan andozalar bergan. Agar oq fotiha olgan ba'zi bir shogird o'zi mustaqil ishlashni xohlamasa, ustoz qo'l ostida qolib, u bilan birga ishlashni davom ettirgan. Bunday hollarda esa shogird ustoz bilan o'zaro kelishib ish haqi olgan. Ustalar o'z shogirdlarining kelgusi hayotiga e'tibor qaratganlar. Har bir usta o'zidan ta'lim olgan shogirdining kelgusida asbob uskunalarga bo'lgan dastlabki kichik ehtiyojlarini hisobga olgan holda, mustaqil ish boshlashlari uchun zamin tayyorlagan.

O'zbek ustalaridan biri ganch-o'ymakor usta Usmon Ikromovning hayot yo'li ibratlidir. Yosh Usmon usta Rasul hojining qo'lida 8 yil ishlaydi. Bu paytda u imorat ishidagi oddiy cho'pgarlikdan tortib g'isht terish, suvoq, ganch o'ymakorligigacha mustaqil bajara oladigan darajada bo'lgandi. Nihoyat sakkiz yil deganda Usmon Rasul xojidan oq fotiha olib, usta degan nomga ega bo'ladi.

Buxorodagi hamma ustalariga ganch sotadigan boylardan biri Abduqodir bir kuni usta Hayitni chiqarib yangi uyni ganch bilan bezatmoqchiligini aytadi. Usta Hayit bu ishni 22 yoshli Shirin Murodovga topshiradi. Bu ish usta Shirin Murodovning birinchi mustaqil ishi bo'ldi. Shirin ish rejasini mehmonxona bezaklarini oddiy bejirim nisbatlarini saqlagan holda bir butun ko'rinishi va boshqalarini hisobga oladi. U mehmonxona va ayvonlarni sharaflar bilan bezaydi, undagi o'yma ganchlar juda mayin, bejirim chiqqanligi sababli ustalar orasida hurmat - obro'si yana ham oshadi. "Usta Hayit kunlardan bir kuni Shirinni oldiga chaqirib: "Men sendan xursandman, endi mustaqil ishlayversang bo'ladi",- deydi. Azaliy odat bo'yicha shogirdga 20-30 nafar ustalar ishtirokida "usta" nomi berilganligi e'lon qilinadi. Shirin Murodov shundan

so'ng xalq orasida "usta" degan sharafli nomga muyassar bo'ladi. Keyinchalik bu usta san'atkor O'zbekiston madaniyatining durdona na'munalari sirasiga kiruvchi bir qator ma'muriy va madaniy-ma'naviy binolarni qurishda ishtirok etgan. O'zbekiston xalq rassomi, O'zbekiston fanlar Akademiyasining faxriy akademigi unvoniga sazovor bo'lgan. Uning hayot yo'li o'quvchi yoshlarga amaliy san'at sirlarini o'rgatishda na'muna bo'lib xizmat qiladi" [3].

O'zbek me'morlari yashash uchun har jihatdan qulay, shinam, chirolu uylar qurganlar. O'zbekistonning hovli-joyi tugal bir me'moriy ansamblni tashkil etib, o'ziga xos sharqona fayzga ega bo'lgan. Bu uylarning bir-biriga uzviy qilib qurilishi va bezatilishi bir san'at darajasida bo'lgan. Yog'och o'ymakorligi bo'yicha ishlayotgan shogird odatda ustaning uyida turgan. Shogirdga yaxshi va puxta hunar o'rgatish uchun usta avval uni mehnatga o'rgatgan va shu hunarga tabiiy holda qiziqishini oshirgan. Buning uchun ustoz shogirdlariga uyidagi maydachuyda ishlarni ham buyurgan. Keyin asta-sekin ustaga asbob-uskunalar olib berib turish yoki ashyoni tayyorlash, keyinchalik esa eshik, ustunlarni o'rnatishga o'rgatgan, ya'ni usta shogirdiga yashash bilan birga hunar sirlarini oddiydan murakkabga qarab o'rgatib borgan. 3-4 yildan so'ng usta yaxshi tajribali shogirdlariga 15-20 kun pul ishlab kelishi uchun ruxsat bergan.

Shogirdga usta nomini berishning ham o'ziga xos urf-odatlar bo'lgan. Bu tantanali kecha shogirdning ota-onasining uyida yoki ustaning uyida o'tkazilgan. Kechada shogirdning qarindoshlari, ustozning qo'lida ishlaydigan shogirdlari, ustalar, mullalar qatnashgan. Ustalarining kattasi, oqsoqol, ustakalon yoki uning yordamchisi poykor usta nomini olayotgan shogirdning boshiga salla o'ragan, egniga chopon kiygizib, beliga qiyiqcha bog'lagan. Belboqqa arra va tesha qistirib qo'yilgan. Shundan so'ng shogirdni ustalar va do'stlari tabriklaganlar. Keyin katta usta dasturxondan nonni olib, kechaning sababchisi bo'lgan shogirdga qarab: "Qayerga borsang ham o'zingni kuygan kulchangni ko'rsatgin",- deb bergan. Bunday urf-odatlarining har xil turlari bo'lgan. Ba'zan esa bo'lg'uvchi ustaga biror uyni mustaqil tarzda bezash topshirilgan, ish bitganidan keyin ustalar uning ishini tekshirib, baho berganlar. Agar ustalarga ma'qul tushsagina shogirdga "usta" degan unvon berilgan. Shundan so'ng ustaga boshqa shaharga borib mustaqil ishlashga ruxsat etilgan. Ba'zi yosh ustalar ustoziga "xalta" (yotdamchi usta) bo'lib, uning boshchiligida ishlab yurgan.

Oqsoqol sifatida shahardagi eng katta, tajribali ustalardan birini tayinlashgan. Agar oqsoqol biror nohaq ish qilib qo'ysa, unda biror masjidga oqsoqolning yordamchisi va hamma ustalar yig'ilib, qayta oqsoqol saylangan.

Buxoroda esa ustalar oqsoqolni qayta saylash uchun Buxoro xoniga maxsus ariza yozganlar. Shundan so'ng Buxoro xonidan qayta saylanayotgan oqsoqol uchun sarpo va maxsus qaror, ya'ni yorliq olingan. Xalqqa qaror o'qib eshittirilgan va oqsoqolga sarpo kiydirilgan. Buxoroda XIX asr oxiri va XX asr boshlarida duradgorlar boshlig'i usta G'ulom, O'ratepada esa usta Karim Kajorboshi (usta Abdukarim Abduxoliqov) bo'lgan. O'ratepalik xalq ustalarini yuqori Zarafshon qishloqlarida masjid, madrasa, turar joy binolarini bezash uchun taklif etganlar. Ular naqqoshlik, yog'och o'ymakorligi, ganchkorlik va boshqa ishlarni bajargan.

Ustalar uyushmasi ba'zi turar joylarga ustalarni ishlashga yuborgan. Ularga ish haqi tariqasida ishlagan joylarda kiyim, qo'y, sigir, echki, yer, pul berilar edi. Ular orasida o'ziga xos musobaqa bo'lgan. Ularning ishlari ko'rgazma qilinish, katta ustalar orasida baholangan. Masalan, O'ratepaning ko'k Gumbaz mahallasida Mavlono eshon maqbarasini ikki o'yma eshigini bajarish uchun usta Karim Xorrot va Abduqodir Xorrotlarga topshiriladi. Ular bittadan eshikni o'yib bezaganlar va ularni tabaqali eshiklari bir qancha katta ustalar orasida baholandi.

Usta Abdurashidning eshigi 70 oltin tanga, usta Karimning eshigi esa 100 oltin tanga deb baholangan. Usta Karim eshigining bunday baholanishining sababi shuki, eshikning yuqori yarim doira qismi umumiy naqsh kompozitsiyasi bilan bog'langan edi. Abduqodir ustaning eshigi tepasi uchli bo'lib, bino qurilishi kompozitsiyasiga mos kelmagan. Ba'zi ustalar o'z ishiga berilgan bahoga nisbatan norozilik bildirganlar. Bunday holatlarda oqsoqol aralashib, kelishmovchilikni bartaraf qilar edi. Ustalar orasidagi sof raqobatni shakllantirish, bundan hosil bo'ladigan ayrim kelishmovchiliklarni bartaraf etishda, ustalar jamoasining va oqsaqolning alohida o'rni bo'lgan. Ushbu holat endigina rivojlanib kelayotgan yosh ustalarga mahorat darsi bo'lib xizmat qilgan. O'z o'rnida yosh avlod tarbiyasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsata olganligini bilib olamiz.

1924-yilgacha O'rta Osiyoda boshqa hunar turlari ustalari kabi zardo'zlar juda ko'p bo'lgan. Masalan, Buxoroda 300 dan 350 nafargacha zardo'z ustalar ishlagan. Hunarmandlar o'rta asr hunar shirkatlari ko'rinishidagi maxsus tashkilotga uyushgan edilar. Zardo'zlarning ishlari ustidan nazorat o'rnatuvchi bu tashkilot o'zining saylovchi ma'muriyatiga ega bo'lib, barcha rasm-rusmlar, urf-odatlariga izchil amal qilar, tantana va yig'ilishlar o'tkazib turar edi. Buxoro ustalarining zardo'zlik kasbi otadan farzandga meros bo'lib kelgan. Asli zardo'z bo'lgan oilaning o'g'il farzandi otasidan zardo'zlikni o'rganib, o'z navbatida u o'z bolasiga o'rgatgan. O'g'li bo'lmagan otalar bu kasbni eng yaqin qarindoshlariga, ularning farzandlariga o'rgatganlar. Kasbning avloddan avlodga meros qolishi odatiy hol bo'lganiga qaramay, zardo'zlik ham boshqa kasblar bilan bir qatordan o'rin olgan. Zardo'zlik kasbni o'rgatish uchun 10-12 yosh, ayrim hollardagina undan kattaroq yoshdagi bolalar ham jalb etilgan. Dastlabki paytlardan shogird uy yumushlariga qarashgan, ustaxonani supurib-sidirgan, suv tashigan, bozorlik qilgan, tikuvchilarga yordam bergan. Oradan bir yil yoki undan sal ko'proq muddat o'tgandagina unga tikish sirlari o'rgatila boshlangan. Shogirdga mablag' to'lash borasida ma'lum qoida bo'lmagan va hunar o'rgatish muddati ham cheklanmagan. Ta'lim berish 4 yildan 7 yilgacha davom etgan. Bordiyu shogird o'ta qobiliyatli chiqib qolsa, bunday malakali ishchisidan mahrum bo'lishni istamagan ustoz 8-10 yilgacha ham shogirdini saqlagan. Bunday paytlarda shogird oqsoqolni o'rtaga solib, ustasi unga tezroq ruxsat berishini so'ragan. Shogirdning talabi o'rinli bo'lsa, oqsoqol ustadan shogirdiga oq fотиha yoki bo'lmasa mehnatiga haq to'lashi lozimligini aytgan [4].

Xalq amaliy san'ati uning qaysi turiga taalluqligidan qat'iy nazar, o'ziga xos tarbiyaviy ahamiyaga ega bo'lgan. Ayni paytda ular bir qator umuminsoniylik bilan birga o'ziga xos jihatlarni ham mujassamlantirgan. Har bir jamiyat o'zining ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy ravnaqi uchun mas'uliyatni his etadigan, har tomonlama barkamol insonni tarbiyalab yetkazishdan manfaatdordir. Shu bois mamlakatimizning ma'naviy, madaniy-ma'rifiy hayotida badiiy madaniyatimizga, tarixiy qadriyatlarimizga asoslanib jamiyatni yangilash hamda shu jamiyatning faol quruvchisini badiiy-estetik jihatdan tarbiyalashga katta e'tibor qaratilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Bilimli avlod – buyuk kelajakning, tadbirkor xalq – farovon hayotning, do'stona hamkorlik esa – taraqqiyotning kafolatidir". Toshkent: Ozbekiston. 2019. 31-b.
2. Oydinov N. "O'zbekiston tasviriy san'ati tarixidan lavhalar". Toshkent: O'qituvchi. 1997. 42-53-b.
3. Bulatov S.S., Shabaratov P.P., Rasulov M.A. "Naqqoshlik" . – Toshkent – "IQTISOD- MOLIYA" – 2010. 51-b.
4. G'ulomov K. Amaliy san'at. Toshkent: "IQTISOD-MOLIYA". 2007. 17-b.

